

Original paper

ТЕПЕРЬ Я ЖИВУ В МЕЛОДИЯХ...

© Д.Ф. Матсинова¹✉

¹Государственная консерватория Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена творческому наследию заслуженного композитора Республики Узбекистан Дилором Амануллаевой. В материале освещается её вклад в развитие национальной музыки, охватывающий широкий спектр жанров. Особое внимание уделено её крупным сочинениям — балетам «Амир Тимур» и «Великий шёлковый путь».

ЦЕЛЬ: выявить художественные, эстетические и педагогические особенности творчества Дилором Амануллаевой и определить его значение для современного музыкального искусства Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы музыкознания, историко-аналитического и сравнительного анализа. Рассмотрены вокальные, хоровые и инструментальные произведения композитора.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: творчество Амануллаевой отражает синтез народных мелодий с современными средствами музыкальной выразительности. Её произведения отличаются богатством интонаций, глубиной эмоциональных образов и высоким уровнем художественной культуры. Большое внимание уделено её педагогической деятельности, направленной на воспитание молодого поколения композиторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дилором Амануллаева внесла значительный вклад в развитие национального музыкального искусства, сочетая традиции и инновации, что делает её творчество неотъемлемой частью культурного наследия Узбекистана.

Ключевые слова: Дилором Амануллаева, узбекская музыка, композитор, балет, Амир Тимур, Великий шёлковый путь, национальное искусство.

Для цитирования: Матсинова Д.Ф. Теперь я живу в мелодиях.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10. В.460-466.

ENDI MEN OHANGLARDA YASHAYMAN ...

© D.F. Matsinova¹

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqola O'zbekiston Respublikasining xizmat ko'rsatgan kompozitori Dilorom Amanullayeva ijodiy merosiga bag'ishlangan. Unda milliy musiqa rivojiga

qo'shgan hissasi, keng janrlar qamrovi bilan yoritib berilgan. Asosiy e'tibor uning yirik asarlari — «Amir Temur» va «Buyuk Ipak yo'li» baletlariga qaratilgan.

MAQSAD: Dilorom Amanullayeva ijodining estetik, badiiy va pedagogik jihatlarini o'rganish hamda uning o'zbek professional musiqasiga qo'shgan hissasini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda musiqashunoslik, san'atshunoslik, tarixiy va tahliliy metodlar qo'llanilgan. Bastakorning vokal, xor, va instrumental asarlari tahlil etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: amanullayeva ijodi o'zbek musiqasining zamonaviy bosqichida ayol bastakorlar faoliyatining yorqin namunasi sifatida qaraladi. Uning asarlarida xalq kuylarining zamonaviy ohang bilan uyg'unlashuvi, milliy identitet va badiiy obrazlarning teran ifodasi kuzatiladi. Shuningdek, u o'zining pedagogik faoliyati orqali yosh kompozitorlar avlodini tarbiyalashga katta hissa qo'shgan.

XULOSA: Dilorom Amanullayeva ijodi o'zbek musiqasining milliy an'analarini zamonaviy yo'nalishlar bilan uyg'unlashtirgan holda, xalq musiqasi merosining saqlanishi va rivojiga beqiyos hissa qo'shgan.

Kalit so'zlar: Dilorom Amanullayeva, o'zbek musiqasi, balet, Amir Temur, Buyuk Ipak yo'li, Samarqand manzaralari, milliy san'at.

Iqtibos uchun: Matsinova D.F. Endi men ohanglarda yashayman // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10 C.460-466.

NOW I LIVE IN MELODIES...

© Diloram F. Matsinova¹✉

¹Uzbekistan State Conservatory, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article is devoted to the creative legacy of the Honored Composer of the Republic of Uzbekistan, Dilorom Amanullaeva. It highlights her contribution to the development of national music, which spans a wide range of genres. Special emphasis is placed on her major works, such as the ballets Amir Temur and The Great Silk Road.

INTRODUCTION: the article analyzes the creative heritage of the Honored Composer of the Republic of Uzbekistan, Dilorom Amanullayeva, highlighting her contribution to the development of national musical culture. The study explores the synthesis of traditional Uzbek music and modern compositional techniques that define her artistic individuality.

AIM: the aim of the article is to explore the aesthetic, artistic, and pedagogical aspects of Dilorom Amanullayeva's creativity and to determine her contribution to the development of professional Uzbek music.

MATERIALS AND METHODS: the study employs methods of musicology, historical analysis, and comparative interpretation. Vocal, choral, and instrumental compositions were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: Amanullayeva's creative work represents the synthesis of folk melodies with modern musical forms. Her compositions demonstrate rich emotional expression and deep national identity. As a pedagogue, she also played a crucial role in nurturing young composers in Uzbekistan.

CONCLUSION: Dilorom Amanullayeva's artistic legacy embodies a unique integration of national traditions and modern innovations, contributing greatly to the preservation and evolution of Uzbekistan's musical heritage.

Key words: Dilorom Amanullaeva, Uzbek music, ballet, Amir Temur, The Great Silk Road, Samarkand Pictures, national art.

For citation: Diloram F. Matsinova. (2025) 'Now I live in melodies...', Inter education & global study, Vol.3. (10), pp.460-466. (In Russ).

28 июня в концертном зале государственной консерватории Узбекистана прозвучали одни из последних произведений заслуженного композитора Республики Дилором Амануллаевой. «Теперь я живу в мелодиях...» - так был назван концерт, посвященный памяти любимого многими композитора. Концертная программа включила в себя, впервые исполненные на сцене, сюиты из двух балетов, которые, несомненно, занимали центральное место в творчестве Амануллаевой: «Амир Тимур» и «Великий шелковый путь». Эта фантастическая и безусловно впечатляющая разум и сердце музыка прозвучала в исполнении Национального симфонического оркестра Узбекистана под руководством заслуженного артиста Алибека Кабдурахманова, а ведущей концерта была композитор Узбекистана Ойдин Абдуллаева.

Дилором Дарвиновна Амануллаева была выдающейся представительницей музыкального искусства Узбекистана и обладала исключительной творческой разносторонностью. Её творчество включало различные академические жанры: от джазовых композиций и эстрадных номеров до балетов, песен для детей и музыки для театральных постановок. Её нередко называли романтическим композитором с

сильной волей и глубокой преданностью творчеству. Родившись в Ташкенте в семье профессиональных музыкантов, Дилором с раннего возраста обучалась игре на фортепиано, а уже в 12 лет начала сочинять собственную музыку. В 1984 году она с отличием окончила Ташкентскую государственную консерваторию имени Мухтара Ашрафи и вскоре приступила к преподаванию, продолжив дело своего отца — известного автора и наставника Дарвина Амануллаева.

Среди её значимых произведений — Камерная симфония, Сюита для струнного оркестра, цикл Самаркандские картины, а также балеты «Амир Темура» и «Великий шёлковый путь», к которым вел долгий и кропотливый путь композитора. Также Диларом Амануллаева достигла успеха в театральной сфере, создавая музыку для сценических постановок, и в эстрадной музыке благодаря ряду популярных композиций, таких как «Сумалак», «Ёмғир ёғди», «Сиз ёққансиз». Особый отклик у слушателей вызвали её романсы на стихи (газели) Чулпана и Надиры, которые прозвучали в исполнении Кумуш Раззаковой и Согдианы. Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, заведующая кафедрой эстрадного пения Национального института эстрадного искусства, за значительный вклад в развитие национальной культуры, Дилором Дарвиновна была награждена орденом «Дўстлик» и удостоена почётного знака «За самоотверженный труд» в сфере искусства.

Попробовав себя во многих жанрах Д. Амануллаева особенно интересовалась и трепетно относилась к образу великой исторической личности Амира Тимура и часто вдохновлялась им при написании сюжетов к своим произведениям. Как говорит сама композитор, тематика Амира Тимура интересовала ее с самого детства: «...мой отец и дедушка тоже родом из Самарканда. Я музыкант в третьем поколении. До этого я много музыки написала

академической и эстрадной, которые вошли в учебный репертуар музыкальных учебных заведений. Не только вокальные, но и фортепианные мои произведения из цикла "Самаркандские картины" - "У развалин Бибиханим", "Звёзды Улугбека" исполнялись молодыми пианистами в Узбекистане. Я хотела дополнить этот цикл новыми сочинениями, и в 2018 году начала писать фантазию для фортепиано "Сны Амира Тимура". Работа двигалась медленно, я много думала о эпохе Амира Тимура».

В своих произведениях Дилором Амануллаева мастерски объединяет современные музыкальные техники и самобытность народных интонаций и ритмов. На концерте прозвучали 2 части сюиты из балета «Шелковый путь». Одна из них носит название «Adagio Райхон и Беруний». Исполнения этой части требует от исполнителей настоящего мастерского legato, широты дыхания мелодической линии, кантилены, для того чтобы передать высокие чувства героев. Во втором разделе происходит смена темпов, тональности, размера, музыкальной фактуры, уплотняется аккордовая структура, приобретая вид аккордового многоголосия, которая приводит к величественному *Moestoso*. Это фантастическая красивая музыка, отличающаяся ярким мелодизмом.

Сюита из балета «Амир Тимур» открывается в торжественным *Moderato moestoso*. Одна из ярких частей, это танец воинов А.Тимура, полководца, завоевателя. Каракалпакский танец звучит на одном дыхании в темпе *Presto*. В нем такая мощная энергетика, неукротимый темперамент, винственный дух, который звучит и держит слушателя на протяжении всей части, от начала и до конца танца. Д.Амануллаева использует основные музыкальные средства выразительности, синкопы в аккордах, четкая артикуляция ритмической темы, разнообразие звуковых красок. Завершается танец в героическом духе, как символ неукротимой силы и могущества. Для усиления были использованы ударные инструменты, такие как тамбурин, тимпан, гонг и маримба.

Запечатлеть в музыке образы великих исторических личностей современными для нынешнего времени выразительными средствами – задача чрезвычайно сложная и ответственная, требующая от композитора огромного таланта, качествами, которыми Д.Амануллаева сполна одарена от природы. В каждой мелодии слышится глубина души композитора. Ей под силу создавать образы величественных титанов великих исторических эпох. В этом убеждаешься, когда соприкасаешься с её музыкой. Как смелый новатор, Д.Амануллаева использует самые разные источники вдохновения и добивается жизненной реалистичности создаваемых ею образов.

Уход из жизни Дилором Амануллаевой стал тяжелой утратой для всей музыкальной общественности страны. Её вклад в развитие национального искусства — как в творчестве, так и в педагогике — получил высокую оценку со стороны профессионального сообщества. Председатель Союза композиторов и бастакоров Узбекистана Рустам Абдуллаев, выступая на памятном мероприятии, особо отметил, что имя Амануллаевой навсегда останется в истории узбекской музыки. По его словам, её уход — это невозполнимая потеря для культуры страны. Своими воспоминаниями о Дилором Амануллаевой поделился и народный поэт Узбекистана Усмон Азим. Он с теплотой рассказал о начале их творческого сотрудничества, которое зародилось ещё в годы её юности. Поэт вспоминал, как Амануллаева с глубоким уважением и вдохновением обращалась к нему с просьбой написать музыку на его стихи — и каждый раз результатом становились проникновенные, искренние песни, полюбившиеся широкой аудиторией.

Музыка Д.Амануллаевой трогает до глубины души, вызывая отклик у каждого слушателя. Имя Дилором Амануллаевой остаётся символом преданности искусству, глубокого профессионализма и душевной щедрости. Её творчество продолжит жить в памяти благодарных слушателей и учеников.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Турсунова Р. А. Образ Амира Темура в западноевропейской опере. Автореферат диссертации доктора философии по искусствоведению. Т., 2020.

2. Ссылка на видеоресурс «Дилором Амануллаева Заслуженный работник культуры Узбекистана гость программы»: https://youtu.be/Wp2n6_VaMVo?si=A3kkRfpfDWIUi2sT
3. Браудо И. А. Артикуляция (О произношении мелодии). - JL., 1973.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Matsinova Diloram Fazilovna**, dotsent, Xor dirijyorligi kafedrası, [**Матсинова Дилорам Фазиловна**, доцент, кафедра хорового дирижирования], [**Diloram F. Matsinova**, Associate Professor, Department of choral conducting]; manzil: Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, S.Darvoza ko'chasi, 3A/36 [адрес: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица С.Дарвоза, 3А/36], [address: Taskent city, Shayxontohur district, S.Darvoza street, 3A/36].